

Bericht zum Projekt

„Aufbau eines FID-Community-Wikis. Gemeinsame Kartierung von Services und technischen Infrastrukturen im System der Fachinformationsdienste.“

FID-
Community-
Wiki

durchgeführt an der Staats- und Universitäts-
bibliothek Hamburg (1. 6. 2020 – 31. 5. 2021)
von Berfu Erdogan, Christoph Hornung,
Nele Leiner, Markus Trapp und Robert Zepf

Gefördert durch

DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Inhalt

1	Eine zentrale Plattform im polyzentrischen System der Fachinformationsdienste	3
1.1	Ausgangssituation	3
1.2	Ziel des Projektes	5
2	Konzeption der Informationsstruktur	6
2.1	Vorlagenseite und Expertengespräche	6
2.2	Rückkopplung mit dem Kompetenzzentrum für Lizenzierung (KfL)	7
2.3	Workshops	7
2.4	Der Beirat	8
3	FID-Community-Wiki	8
3.1	Aufbau	8
3.2	Kategorien	10
3.3	Thematische Seiteneinstiege	11
4	Feedback und Nutzung des Wikis/Ausblick	12
5	Literaturverzeichnis	13

1 Eine zentrale Plattform im polyzentrischen System der Fachinformationsdienste

Ein FID-Community-Wiki als Instrument zur Planung kollaborativer Dienste und Kooperationen wurde an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg vom 01.06.2020 bis zum 31.05.2021 mit einer Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) aufgebaut. Das Wiki ist seit November 2020 für alle – derzeit 39 – Fachinformationsdienste (FID) für die Wissenschaft und die Zentralen Fachbibliotheken ZBW, TIB und ZB MED zugänglich.¹

1.1 Ausgangssituation

Das Projekt reagiert auf rezente Entwicklungen im FID-System: Mit den Fachinformationsdiensten für die Wissenschaft wurde seit 2014 erfolgreich eine polyzentrische Struktur etabliert, in der unter Rückkopplung an die vielfältigen wissenschaftlichen Fachcommunities passgenaue Angebote zu deren Unterstützung aufgebaut und konstant weiterentwickelt werden.² Die bedarfsorientierte und community-spezifische Ausrichtung der Dienste hat sich als leistungsstark erwiesen. Zunehmend rücken dabei Fragen der Kooperation zwischen den spezialisierten Diensten sowie der Interoperabilität und Nutzbarkeit ihrer Erfahrungen und Entwicklungen in den Fokus und führen zu ersten Kooperationen:

Von Seiten der FID wurden zum Erfahrungsaustausch die AG FID (innerhalb der Sektion IV – Wissenschaftliche Universalbibliotheken des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) sowie die Unter-AG „Technische Infrastruktur“ etabliert. Bei regelmäßigen Treffen werden einzelne übergreifende Themen fokussiert aufgegriffen, um Synergieeffekte zu erzielen. Auch die Nachnutzung von eigenen Entwicklungen konnte bei diesen Treffen bereits punktuell angebahnt werden.³

¹ <https://wikis.sub.uni-hamburg.de/fid/> und <https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/445822416>

Da es sich um ein für die interne Kommunikation und Zusammenarbeit unterstützendes Werkzeug handelt, ist die Umgebung des Wikis passwortgeschützt. Für den Zugriff kann über die Kontaktadresse fidkartierung@sub.uni-hamburg.de die Freischaltung für Mitglieder der FID-Community beantragt werden.

² In Nachfolge des Systems der Sondersammelgebiete (SSG) hat die DFG ihre Förderprogramme auf eine Informations- und Literaturversorgung im digitalen Zeitalter ausgerichtet. Dabei hat die DFG eines ihrer ältesten Programme angepasst. Vgl. hierzu auch Kümmel (2013); Hätscher/Müller (2014)

³ Verwiesen werden kann auf eine Verfügbarkeitsrecherche, die an der UB Braunschweig im Rahmen des FID Pharmazie entwickelt wurde und im Suchportal des FID Romanistik eingesetzt wird.

Austauschtreffen zu weiteren Themen befinden sich im Abstimmungsprozess. Der bisher darüber hinausgehende „persönliche und eher zufällige Austausch“⁴ wird nicht als gleichwertig mit einer weitergehenden Netzwerkbildung und einer systematischeren Kommunikation unter Einsatz spezifischer Tools betrachtet. Vom Kompetenzzentrum für Lizenzierung (KfL)⁵ wurden bereits interoperable Dienste aufgebaut. Sowohl die zentrale Expertise im Verhandeln der FID-Lizenzen als auch deren zentrale technische Bereitstellung werden hier gebündelt. Ein Instrument zur Ermöglichung eines Überblicks und der Unterstützung von Kooperationsbildung ist der sich im Aufbau befindende FIDELIO-Katalog zum zentralen Nachweis der FID-Lizenzen. Er macht die lizenzierten Kollektionen und Pakete suchbar, ermöglicht aber keinen internen Erfahrungsaustausch.⁶

Die Frage von Kooperationen wurde kürzlich auch in der Evaluierung des Förderprogramms „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“ betrachtet, mit der Empfehlung der Schaffung von Strukturen, die spezifisch auf die Bildung von Kooperationen ausgerichtet sind. Der bisherige Austausch durch etwa die UAG Technische Infrastruktur wird als Schritt in die richtige Richtung erwähnt, aber noch nicht als systematisch und strukturell ausgeprägt gesehen.⁷ Eine Kartierung der Dienstleistungen wird in der Evaluierungsstudie der FID als noch offenes Desiderat formuliert;⁸ im Positionspapier der FID leitenden Einrichtungen und der AG FID wird das Fehlen eines übergreifenden Portals zur detaillierten Übersicht und zum Erfahrungsaustausch betont.⁹ Vorarbeiten für ein solches Portal liegen an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (SUB) vor. Eine kooperativ gepflegte übergreifende Informationsinfrastruktur, welche eine Übersicht über die verschiedenen Dienstleistungen der FID ermöglicht, wurde in Form der *webis*-Plattform¹⁰ im Jahr 1994 mit initialer Förderung durch die DFG ursprünglich als Instrument der Sondersammelgebiete (SSG) geschaffen. Seither wurde kontinuierlich an der SUB an der Pflege, technischen Weiterentwicklung und redaktionellen Aktualisierung

⁴ Degkwitz et al. (2019): S. 7.

⁵ Vgl. <https://www.fid-lizenzen.de/> bzw. <https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/245364168>

⁶ <https://fidelio.fid-lizenzen.de/>, zuletzt geprüft am 18.05.2021

⁷ Vgl. DFG (2019): S. 23 ff., insbes. 25.

⁸ Vgl. DFG/Prognos AG (2018): S. 25.

⁹ Vgl. Degkwitz et al. (2019): S. 5, 7.

¹⁰ https://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Webis_-_Sammelschwerpunkte_an_deutschen_Bibliotheken

gearbeitet. So fand 2009 der Relaunch als Wiki statt. Das webis-Wiki ist etabliert und dient sowohl den FID als auch den Nicht-FID-Bibliotheken zu Übersichtszwecken. Erste Ansätze zu einer Kultur des Teilens von Informationen der FID liegen hier vor. Dies ermöglicht erste Sondierungen zwecks nachnutzbarer Erfahrungen. Für das Einholen von detaillierten Informationen – etwa zu eingesetzten Softwarelösungen – sowie für vergleichende Überlegungen kann die Plattform aber lediglich als Ausgangspunkt dienen. Erst eigene Recherchen und Kontaktaufnahmen ermöglichen weitergehende Erkenntnisse.

1.2 Ziel des Projektes

Daraus ergibt sich das Ziel des im Projekt entwickelten FID-Community-Wiki, eine Kartierung der bestehenden sowie geplanten Dienstleistungen und der technischen Infrastrukturen aller FID zu erarbeiten. Es soll die Interoperabilität und Nachnutzung der FID-Dienste fokussieren, die Vernetzung sowie den Wissenstransfer zwischen den Projekten stärken und Kooperationen fördern. Insbesondere wurden dabei Dienste in den Blick genommen, deren Erprobung in analogen Kontexten spezifisch für das System der Fachinformationsdienste ist und auf deren Ergebnisse für die Antragskonzeption und die Umsetzung der jeweiligen Arbeitsprogramme zurückgegriffen werden kann. Dies betrifft etwa die fachliche Definition und Eingrenzung der Erwerbungsaktivitäten, die eingesetzten Lizenzmodelle oder die Erfahrung mit spezifischen Diensten und Softwares im Bereich der Open-Access-Dienstleistungen. Unter Berücksichtigung individueller fachlicher Beratungsmöglichkeiten sind die Chancen übergreifender Services auszuloten, die Synergieeffekte freisetzen und Doppelentwicklungen vermeiden. Zudem soll damit der Forschungsrealität Rechnung getragen werden, in der inter- und multidisziplinäres Arbeiten zum Alltag gehört, während dies sich jedoch noch nicht ausreichend in den FID-Infrastrukturen widerspiegelt. Hierfür fehlte es bisher an einem Zugang zu einem aktuellen, detailliert-strukturierten Überblick der einzelnen FID-Angebote. Diese Lücke soll das FID-Community-Wiki füllen. Die Kartierung der vielfältigen FID-Landschaft wurde deshalb gemeinsam mit den FID erarbeitet. Die drei Zentralen Fachbibliotheken ZBW, TIB und ZB MED¹¹ sowie das KfL als gleichfalls wichtige Infrastrukturanbieter wurden im gesamten Projektverlauf mit einbezogen.

¹¹ Den Einbezug der Zentralen Fachbibliotheken soll gemäß der Positionierung der AG FID sowie den Empfehlungen der Kommission zur Evaluierung des Förderprogramms erfolgen. So wird auch die Systematik der AG FID übernommen, welche die Zentralen Fachbibliotheken ebenfalls integriert.

2 Konzeption der Informationsstruktur

2.1 Vorlagenseite und Expertengespräche

Die Vorbereitung der Informationsstruktur des geplanten Wikis basiert auf einer Auswertung der Protokolle der AG FID¹², der UAG Technische Infrastruktur¹³ sowie der 2017 von der Prognos AG durchgeführten Evaluierungsstudie des FID-Förderprogramms. Mithilfe von ergänzenden Recherchen wurde die Seite in zwei Bereiche, einen allgemein-fachlichen und einen technischen, aufgeteilt. Daraus ergaben sich folgende Themenaspekte: Erwerbung, Erschließung, Nachweis, FID-Lizenzen, Dienste, Kooperationen, Kontakt zur Fachcommunity und Öffentlichkeitsarbeit. Zudem wurden Technik-basierende Aspekte aufgegriffen: Portal, Katalog/Discovery-System, Metadatenmanagement, Authentifizierung, Schnittstellen, Statistik, Langzeitarchivierung sowie Kooperation im Entwicklungsbereich. Dabei sollte außerdem die jeweils eingesetzte Technik, Gründe für die jeweilige Entscheidung, Erfahrungen und Kommentare angegeben werden. Wichtig war vor allem, dass das Raster zum einen alle bereits umgesetzten Angebote, zum anderen aber auch in Zukunft geplante Projekte der FID und ZFB umfasst. So sollen im Wiki sowohl der Ist-Stand eines Projekts bzw. der Dienstleistungen als auch konkrete Planungen für die Zukunft dokumentiert werden, um so Möglichkeiten des Austauschs und der Kooperationen zwischen den FID und ZFB zu unterstützen.

Um die einzelnen Punkte und somit gleichermaßen das Wiki gezielt zu komplettieren und alle Bereiche der FID und ZFB abdeckend füllen zu können, wurde die erarbeitete Vorlagenseite einer ausgewählten Gruppe von Expert*innen präsentiert und detailliert besprochen. Im Rahmen der Expert*innengespräche sollten das Spezialwissen der Befragten aus diversen Bereichen integriert und somit die Vorlagenseite präzisiert werden. Die mit Hilfe der Expert*inneninterviews vervollständigte Vorlagenseite konnte nun als exemplarisches Raster für das neue FID-Community-Wiki dienen und wurde als PDF-Dokument an die Leiter*innen der Fachinformationsdienste und die fachlichen Ansprechpartner*innen der Zentralen Fachbibliotheken sowie an das KfL verschickt.

¹² https://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/AG_FID_Protokolle

¹³ https://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Unter-AG_Technische_Infrastruktur

2.2 Rückkopplung mit dem Kompetenzzentrum für Lizenzierung (KfL)

Die gesamte Konzeption des FID-Community-Wiki und insbesondere die Abschnitte zur Lizenzierung und Authentifizierung wurden außerdem eng mit dem Kompetenzzentrum für Lizenzierung elektronischer Ressourcen abgestimmt, welches ebenfalls mit einer Förderung der DFG im System der Fachinformationsdienste fest verankert ist. Die Perspektive des KfL als bislang einzige übergreifende Dienstleistungsstruktur im System der Fachinformationsdienste mit entsprechend singulären Erfahrungen aus dem operativen Geschäft wurde dabei als besonders wichtig erachtet. Dies betrifft insbesondere die Erfahrung mit den teils stark divergierenden Fachcommunities und ihren Publikationskulturen sowie den Lizenzmodellen, die in Abhängigkeit davon eingesetzt werden.

Vor dem Hintergrund eines Desiderats der Datensparsamkeit wurde eine mögliche Rolle des KfL als Informationsquelle für das FID-Community-Wiki diskutiert. Dabei wurde festgestellt, dass einer direkten Übertragung von Information der divergierende Adressatenbezug der Angebote (Fachcommunity vs. FID-Community) entgegensteht. Es wurde aber beispielsweise ein Entwurf der Informationsstruktur vor der Rückkopplung mit der FID-Community besprochen, um eine erhöhte Deckungsgleichheit zwischen den Darstellungen des Wiki und dem modularisierten System der Lizenz- und Nutzerkreismodelle des KfL herzustellen.¹⁴ Beispielsweise wurde deren Definition über drei Säulen der Nutzerkreisdefinition stärker integriert (individuelle Community-Definition – campusweite Freischaltung – Nationallizenzen).

2.3 Workshops

Um eine Rückkopplung in die Fachcommunity der FID und damit auch deren Bedürfnissen zu gewährleisten, wurden mit allen Leiter*innen der FID und ZFB Online-Workshops organisiert. Hier wurde zunächst das Vorhaben genauer geschildert, wobei der Fokus insbesondere auf der Vorlagenseite lag, die als Raster für das bis dato noch zu füllende FID-Community-Wiki präsentiert worden ist. Das Ziel des Kartierungsteams war es, das Projekt so nachvollziehbar und transparent wie möglich zu gestalten und gleichzeitig den Unterschied zum bisherigen webis-Wiki zu verdeutlichen. Der Austausch mit den Mitgliedern der AG FID sollte hilfreiches Feedback für Überarbeitungen der Vorlagenseite liefern. Somit konnte ebenfalls eine Systematisierung und Ergänzung des Rasters erarbeitet werden, die zur optimalen Kartierung aller Dienstleistungen der FID und ZFB bis in Detail verhalf.

¹⁴ vgl. Kassube (2019)

2.4 Der Beirat

Um eine umfassende Umsetzung des Vorhabens zu gewährleisten, wurde im Auftrag von Prof. Robert Zepf (SUB Hamburg) ein sechsköpfiger Beirat mit verschiedenen Vertreter*innen aus der FID-Community einberufen: Katrin Stump (UB Braunschweig), Dr. Marianne Dörr (UB Tübingen), Matthias Harbeck (AG FID; UB HU Berlin), Dr. Gudrun Wirtz (AG FID; BSB München), Dr. Tamara Pianos (ZBW), Dr. Martin Blenke (SuUB Bremen) bilden den Beirat des FID-Community-Projektes.

Im Rahmen von drei Beiratssitzungen wurde zum einen das Vorhaben detailliert und mit einer Präsentation der Vorlagenseite vorgestellt. Zusätzlich wurden über die Ergebnisse sowohl der durchgeführten Workshops als auch des Projektverlaufes informiert. In einer abschließenden Sitzung wurden die Ergebnisse des Projektes vorgestellt. Der Beirat dient dem Projektteam als wertvolle Stütze und gewährleistet dem FID-Community-Wiki-Projekt eine breite Verankerung in der FID-Landschaft.

Nach Implementierung aller Ergänzungen in die Informationsstruktur wurde das Wiki in einer sechswöchigen Bearbeitungsphase für die FID-Community freigegeben.

3 FID-Community-Wiki

3.1 Aufbau

Die Nutzung eines Wikis für das Projekt bietet Vorteile auf verschiedenen Ebenen: So können in einem Wiki Informationen von den Nutzenden Informationen relativ niedrigschwellig gesammelt und geteilt werden. Struktur und Zugang sind vertraut durch das sicherlich bekannteste Wiki, die Wikipedia, und im Zusammenhang mit den FID auch insbesondere in der praktischen Umsetzung durch webis. Aus technischer Sicht kann effizient und nachhaltig auf bestehende Open-Source-Software (hier MediaWiki¹⁵) zurückgegriffen werden. Der Ausbau und die Ergänzungen von Seiten sind schnell und flexibel umsetzbar. D. h. die zur Verfügung gestellten Informationen sind ständig aktualisierbar und neue Entwicklungen und Fortschritte können somit stets dokumentiert werden. Die genannten Aspekte unterstützen damit zudem eine längerfristige Pflege der Plattform, sowohl unter technischen als auch inhaltlichen Gesichtspunkten, über die Aufbauphase des Projektes hinaus. Damit kann das partizipative FID-Community-Wiki als zentrale und gemeinsame Informations- bzw. Wissensplattform dienen.

Der Aufbau des FID-Community-Wikis orientiert sich aus technischer Sicht an bekannten Wiki-Strukturen sowie aus inhaltlicher Sicht analog an webis. Die Hauptseite gibt einen nach Fachdisziplinen sortierten Überblick über alle FID bzw. ZFB, über die ein direkter Einstieg möglich ist.

Auf den jeweiligen Einzelseiten eines Fachinformationsdienstes bzw. einer Zentralen Fachbibliothek bündelt der Informationskasten auf der rechten Seite – analog zur webis-Seite – alle relevanten Ansprechpartner*innen sowie deren Kontaktinformationen. Das darunterliegende Inhaltsverzeichnis bietet einen Direkteinstieg beim gezielten Ansteuern von Themen.

Hauptseite des FID-Community-Wiki

Exemplarische Ansicht der Einzelseite eines FID 9

3.2 Kategorien

Basierend auf den Eintragungen der FID wurde anschließend ein Kategorien-System entwickelt. Diese sind – wie man es auch aus der Wikipedia kennt – am Ende eines Wiki-Artikels zu finden und werden in der Reihenfolge ihres Vorkommens im Inhaltsverzeichnis angezeigt. Während des Projektzeitraums wurden folgende Punkte vom FID-Kartierungsteam als Kategorie festgelegt: Erwerbungsreisen, FID-Lizenzen, Normdaten, Open Access (OA) und ihre Unterkategorien OA-Finanzierung, OA-Lizenzen, OA-Beratung sowie OA-Publizieren, Repositoryum, Forschungsdaten und ihre Unterkategorien Forschungsdaten-Hosting, Forschungsdaten-Verzeichnis sowie Forschungsdaten-Beratung, Digitalisierung, Workshop, Social Media und Blog.

Exemplarische Übersicht aller FID, die über Angebote zu Open-Access-Finanzierung verfügen

Die Kategorien sollen eine verbesserte Übersicht über angebotene Dienste liefern, indem sie durch die Verlinkung diejenigen FID- und ZFB-Wiki-Seiten anzeigen, die diese Kategorie anbieten. Auch nach der Projektphase können Kategorien aktualisiert und hinzugefügt oder gelöscht werden. Sollten von einem FID oder ZFB nachträglich einige Dienste, wie etwa ein Social-Media-Kanal, aufgenommen werden, können sie problemlos als Kategorie hinzugefügt werden. Auch die Neueinrichtungen von Kategorien ist jederzeit möglich. Im Falle von spezifischeren Fragen bietet sich jedoch die Suchfunktion des FID-Community-Wikis an: Sollte man beispielsweise nach einer bestimmten Software suchen, werden nach der Eingabe in das Suchfeld alle Wiki-Seiten aufgelistet, die diese Software angegeben haben.

3.3 Thematische Seiteneinstiege

Einen weiteren Sucheinstieg bieten die sogenannten Thematischen Seiten. Hierunter subsumieren sich aktuell konkrete Produkte bzw. Services und Entwicklungen auf einen Blick, die an den entsprechenden FID und ZFB angeboten werden oder geplant sind. Eine Verlinkung führt schnell zu der ausgewählten Stelle in der FID-Seite. Zudem werden die Seiten jeweils extern mit der entsprechenden Wikipedia- und Projekt-Seite verlinkt. Plant bspw. ein*e Fachreferent*in den Einsatz von Open Journal Systems, bietet die Seite einen sowohl schnellen inhaltlichen Einstieg als auch die Möglichkeit sich mit Kolleg*innen zu vernetzen, bei denen diese Software bereits genutzt wird.

Mithilfe der einzelnen Verlinkungen der Softwarelösungen, sowohl extern als auch intern, soll das FID-Community-Wiki gleich auf mehreren Ebenen vervollständigt werden: Zum einen tragen die Verlinkungen zu einer komfortablen Hinführung auf die jeweiligen Community-Seiten und deren benutzter Software bei, was das Portfolio der gesamten Community transparenter macht. Zum anderen sind die Verlinkungen eine Ergänzung zur Suchfunktion des FID-Community-Wikis und dienen dem optimalen Informationsaustausch.

Insgesamt kann für das FID-Community-Wiki konstatiert werden, dass es ein schnell einsetzbares Tool mit verhältnismäßig einfach zu nutzenden Mechanismen ist. An seine Grenzen stößt es, wenn es um individuelle Nutzungswünsche geht, die in der Software im Ursprung nicht vorgesehen sind und somit mit eigener Programmierleistung einhergehen, die in diesem Rahmen mit Blick auf die finanziellen und zeitlichen Ressourcen nicht umsetzbar sind. Dafür sollten umso mehr die flexiblen Ergänzungs- und Aktualisierungsmöglichkeiten der Seiten hervorgehoben werden, die frei ausgebaut werden können und mit Projektende nicht abgeschlossen sind. So ist denkbar, das Wiki z. B. mit Diskussionsabschnitten für Erfahrungswerte beim Einsatz ausgewählter Software oder Protokollablage zu nutzen. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu betonen, dass es sich bei einem Wiki um

Exemplarische thematische
Übersichtsseite für eine
Software

ein partizipativ-kollaboratives Werkzeug handelt, das davon lebt, dass es entsprechend von allen genutzt und gepflegt wird. Je nützlicher es sich dabei für die Fachcommunity erweist, desto eher wird dies in der Praxis wahrscheinlich sein. Erste Eindrücke davon werden nachfolgend skizziert.

4 Feedback und Nutzung des Wikis /Ausblick

Das FID-Community-Wiki konnte im Winter / Frühjahr 2021 bereits von einigen FID in der Vorbereitungszeit für die Einreichung eines DFG-Fortsetzungsantrags im April genutzt werden.

Das Feedback aus der Vorstellung des Projektstandes beim AG FID-Treffen am 3. März 2021 und aus eingegangenen Mails war sehr positiv und enthielt durchaus auch Anregungen, die vom Kartierungsteam der SUB Hamburg dankbar angenommen, teilweise schon umgesetzt oder als noch zu lösende Aufgaben mit in die weitere Arbeit genommen wurden. Da das FID-Community-Wiki als Arbeitsinstrument der AG FID konzipiert ist, kann und soll es fortlaufend aktualisiert und ausgebaut werden. Von der Community gewünschte Anpassungen und in der AG FID abgestimmte Desiderate sollen von den Mitgliedern der AG FID umgesetzt werden. So zeichnet es sich jetzt schon ab, dass die Austauschplattform hervorragend für die projektinterne Zusammenarbeit der FID und ZFB genutzt werden kann. Jüngstes Beispiel: Auf dem letzten Treffen der Unter-AG Sacherschließung am 7. Mai 2021 wurde eine eigene Seite für die Zusammenarbeit der FID und ZFB beim Thema Sacherschließung eingerichtet, um die internen Informationen und Schritte bei der Koordinierung der Zusammenarbeit von FID und Deutscher Nationalbibliothek zum Ausbau der GND unter Berücksichtigung der Bedarfe der Fachinformationsdienste und der Zentralen Fachbibliotheken festzuhalten und zu planen. Weiteren U-AGs (wie Öffentlichkeitsarbeit oder Technische Infrastruktur) steht das FID-Community-Wiki für die projektinterne Zusammenarbeit der Mitglieder der U-AGs offen.

Zwei Punkte können aus dem zahlreich eingegangenen Feedback hervorgehoben werden, weil sie mehrfach genannt wurden: Man sehe, dass das FID-Community-Wiki von den Kolleg*innen genutzt werde, weil Detailanfragen zu bestimmten Punkten aus der Wiki-Darstellung an Projektmitarbeitende gerichtet werden. Außerdem wird es als Vorteil angesehen, dass bestimmte Informationen schnell im Überblick erfasst werden können, ohne die jeweiligen Portale einzeln aufrufen und durchsuchen zu müssen.

Die genannten Beispiele lassen eine weiterhin zielgerichtete Nutzung durch die Community erwarten. Damit ist das System der Fachinformationsdienste um ein Instrument zur Entwicklung kollaborativer und kooperativer Strukturen unter Einbezug aller Akteure reicher.

5 Literaturverzeichnis

Degkwitz, Andreas et al. (2019): *Stärkung der Kooperation und Selbstorganisation im System der Fachinformationsdienste – ein Positionspapier der FID*.

https://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/images/5/50/Positionspapier_der_FID_zur_Selbstorganisation_final_2019_o8.pdf

DFG/Prognos AG (2018): *Evaluierung des Förderprogramms „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“ – Evaluationsstudie*. DOI: 10.5281/zenodo.3378232

DFG (2019): *Weiterentwicklung des Förderprogramms „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“*. Stellungnahme der Kommission zur Evaluierung des Förderprogramms „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“. DOI: 10.5281/zenodo.3378293

Hätscher, Petra/Müller, Maria Elisabeth (2014): *Fachinformationsdienste für die Wissenschaft – mehr als nur eine Umbenennung der Sondersammelgebiete*, in: *Bibliothek, Forschung und Praxis* 38, S. 407 – 410. DOI: 10.1515/bfp-2014-0063

Kassube, Michael (2019): *Lizenz- und Nutzerkreismodelle für FID-Lizenzen: Der KfL-Lizenzbaukasten*. https://www.fid-lizenzen.de/FIDInfo_Lizenzmodelle_20190124_v2_oL.pdf

Kümmel, Christoph (2013): *Nach den Sondersammelgebieten: Fachinformationen als forschungsnaher Service*, in: *Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie* 60, S. 5 – 15. DOI: 10.3196/1864295013125123

Impressum

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

Landesbetrieb 2021

Redaktion: Christoph Hornung, Nele Leiner

Gestaltung: Philip Bartkowiak

Foto, Grafiken: Philip Bartkowiak, Markus Trapp

Juni 2021